

Original paper

DARVISH ALI CHANGIY

© R.M. Abdullayev¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada musiqashunos olim Darvish Ali Changiyning hayoti va ijodi, uning "O'n ikki maqom" tizimida tutgan o'rni, chang cholg'usi va uning tarixiy ahamiyati, shuningdek, olimning bastakorlik, shoirlik va ijrochilik sohalaridagi boy merosi tahlil qilinadi. Darvish Ali Changiyning san'at tarixi va musiqa nazariyasiga qo'shgan hissasi teran yoritilgan.

MAQSAD: Darvish Ali Changiyning musiqa ilmi va nazariyasidagi xizmatlarini, uning ijodiy merosini o'rganish va baholash orqali Sharq musiqa madaniyatida tutgan o'rnini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda Darvish Ali Changiyning asarlari, qo'lyozmalar, zamondosh olimlar va shogirdlarining fikrlari, tarixiy manbalar tahlil qilindi, musiqa nazariyasidagi qarashlari va amaliy ijrosi chuqur o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, Darvish Ali Changiy o'z asarlari, "Tuhfat-us-surur" va maqom tahlillari orqali nafaqat Buxoroda, balki butun Sharqda musiqa madaniyatini rivojlantirgan. Uning ijodiy uslubi, chang soziga bag'ishlangan asarlari, maqomlarning tuzilishi va nomlanishi haqidagi tahlillari zamonasida ham, bugungi kunda ham katta ahamiyatga ega.

XULOSA: Darvish Ali Changiyning musiqashunoslik va ijodiy merosi milliy musiqa merosimizning ajralmas qismi hisoblanadi. Uning xizmatlari zamonaviy musiqa tahlillari va tadqiqotlarida ham ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, yosh avlod uchun ilhom manbai hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Darvish Ali Changiy, musiqashunos olim, O'n ikki maqom, chang cholg'usi, Tuhfat-us-surur, Sharq musiqasi, maqomlar tarixi.

Iqtibos uchun: Abdullayev R.M. Darvish ali changiy.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.425-431.

ДАРВИШ АЛИ ЧАНГИ

© Р.М. Абдуллаев¹✉

¹Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется жизнь и творчество музыковеда Дарвиша Али Чанги, его вклад в систему «Двенадцати макомов», значение чанга как музыкального инструмента, а также его богатое наследие как композитора, поэта и исполнителя. Особое внимание уделено роли Чанги в истории искусства и музыкальной теории.

ЦЕЛЬ: изучить и оценить вклад Дарвиша Али Чанги в музыкальную науку и теорию, определить его место в восточной музыкальной культуре через анализ его творческого наследия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведён анализ работ Дарвиша Али Чанги, рукописей, мнений современников и учеников, исторических источников, подробно изучены его взгляды в музыкальной теории и практическом исполнении.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что Дарвиш Али Чанги своими трудами, включая «Тухфат-ус-сурур» и разбор макомов, способствовал развитию музыкальной культуры не только в Бухаре, но и во всём Востоке. Его творческий стиль, произведения, посвящённые чангу, а также исследования по структуре и наименованию макомов имеют значительное значение как тогда, так и сегодня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: музыковедческое и творческое наследие Дарвиша Али Чанги является неотъемлемой частью национального музыкального наследия. Его вклад имеет научное и практическое значение для современных музыкальных исследований и служит источником вдохновения для молодого поколения.

Ключевые слова: Дарвиш Али Чанги, музыковед, Двенадцать макомов, чанг, Тухфат-ус-сурур, восточная музыка, история макомов.

Для цитирования: Абдуллаев Р.М. Дарвиш Али Чанги.// Inter education & global study.2025. vol.3. №5(1). С. 425-431.

DARVISH ALI CHANGI

© Rustam M. Abdullayev¹✉

¹ State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the life and work of musicologist Darvish Ali Changi, his contribution to the "Twelve Maqoms" system, the significance of the chang instrument, as well as his rich heritage as a composer, poet, and performer. Special attention is given to Changi's role in the history of art and music theory.

AIM: the main aim of this article is to study and evaluate Darvish Ali Changi's contributions to music science and theory, and to determine his place in Eastern musical culture through the analysis of his creative legacy.

MATERIALS AND METHODS: the study involved an analysis of Darvish Ali Changi's works, manuscripts, opinions of contemporaries and students, and historical

sources, with a detailed examination of his views in musical theory and practical performance.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that through his works, including “Tuhfat-us-surur” and maqom analyses, Darvish Ali Changi contributed to the development of musical culture not only in Bukhara but throughout the East. His creative style, works dedicated to the chang instrument, and research on the structure and naming of maqoms are significant both in his time and today.

CONCLUSION: Darvish Ali Changi’s musicological and creative heritage is an integral part of the national musical legacy. His contributions hold both scientific and practical importance for contemporary musical research and serve as a source of inspiration for the younger generation.

Keywords: Darvish Ali Changi, musicologist, Twelve Maqoms, chang, Tuhfat-us-surur, Eastern music, history of maqoms.

For citation: Rustam M. Abdullayev. (2025) ‘Darvish Ali Changi’, Inter education & global study, (8), pp.425-431. (In Uzbek).

Har qanday sohada aql ko‘zi bilan ish ko‘rish, ilm ahllarining suhbatlarida qatnashish va ana shu olingan yangiliklarni aql elagidan o‘tkazish ezgu ishlarni bulog‘i sanalgani kabi Mirzaoliy Changiy ham ko‘p ulug‘larning muloqotidan bahramand bo‘lgan va ular bilan hamnafas bo‘lgan olim, sozanda edi. U chang cholg‘usining mohir ijrochisi, ana shu cholg‘uga bag‘ishlab ko‘plab asarlar yaratgan musiqashunos olimdir. Mirzaoliy Changiy yaratgan “Naqsh”, “Amal”, “Peshrav”, “Savt”, “Rexta” kabi asarlari Movarounnahrda tortib Xurosongacha mashhur bo‘lgan.

Musiqashunos olim Habibiy Changiy, Mahmudi Changiy kabi o‘nlab shogirdlarga ustozlik qilgan murabbiy hamdir. Buyuk san‘atkorning mashhur o‘g‘li Davresh Ali Changiy otasi haqida shunday degan: “Otam musiqaning nazariy va amaliy ilmini chuqur egallagan, ayniqsa, chang sozining mohir ijrochisi edi”. [1.B.24]

Ha, haqiqatan Mirzaoliy Changiy o‘z davrining buyuk sozandasi, musiqashunos olimi edi. U yaratgan kuylar Sharq xalqlarining ma‘naviy mulkiga aylangandi.

Biz yuqorida “Sozlarning kelinchagi” hisoblanmish chang cholg‘usi ijrochisi haqida qisqacha so‘z yuritgan edik. Shu o‘rinda changning kelib chiqish tarixiga ham bir nazar salsak, menimcha, foydadan xoli bo‘lmaydi.

Chang cholg‘usining ovozi o‘zga sozlarga qaraganda nafis, odam qalbini titroqlarga soluvchi xususiyati bilan ajralib turadi. Tarixiy manbalarda chang cholg‘usi Mesopotamiyadan Xitoygacha bo‘lgan muzofotlar xalqlari orasida keng tarqalgani yozilgan. Abu Nasr Forobiy o‘z asarida changni samarqandlik Xulays Ibn Ahvas tomonidan So‘g‘d elida ixtiro qilinganligi haqida ma‘lumot beradi. O‘sha davrda yaratilgan changning ko‘rinishi haqida aniq ma‘lumot yo‘q. Uni arfaga o‘xshash ko‘rinishda bo‘lganligini miniatyuralardagi tasvirlarda ko‘rish mumkin.

Hofiz Darvish Ali Changiy “Tuhfat-uc-surur” asarida turli davr musiqashunos va sozandalari haqida qimmatli ma’lumotlar keltirib, o’rta asrlarda yashab, ijod qilgan, davrining mashhur changchisi sifatida xalqning e’tirofiga sazovor bo’lgan Mavlono Zaynobbiddin Rumiynomini alohida bir hurmat bilan tilga oladi, uni chang va ud sozida mohir sozanda bo’lganligini hikoya qiladi.

Darvish Ali chang sozini “Sozlarning kelinchagi” deb tan oladi va uning ovozi har qanday odamga ta’sir kuchining beqiyosligini ta’kidlab, xasta-bemorlarni davolovchi sozligini ham ta’kidlab rivoyat keltiradi: “O’tgan zamonlarda bir shoh og’ir xastalikka uchrab, bedavo dardga chalinibdi. Ko’p tabiblarni chaqiribdi, ammo davo topolmabdi. Kunlarning birida shohning huzuriga bir tabib kelib, chang sozida kuy tinglashni so’rabdi. Tabibning tavsiyasi ila shoh uch oy mobaynida chang sadosi ila kuy tinglab, dardidan forig’ bo’libdi”. [2.B.12]

Rivoyatdan ko’rinib turibdi-ki, changdan taralgan kuy inson ruhiyatini ko’tarib, jismiga malham kabi ta’sir qilar ekan. Agar shunday ta’sir bo’lmaganda, bu rivoyat dunyoga kelmagan bo’lur edi.

Darvish Ali Changiy XVII asrda Buxoroda, nafaqat Buxoroda, balki Sharq xalqlari orasida ma’lum va mashhur bo’lgan musiqashunos olim, chang sozining mashhur ijrochisi, shirin ovozi ila xalqning mehr-muhabbatiga sazovor bo’lgan xonanda sifatida tanilgan inson edi.

Iste’dod sohiblari ko’plab sohalarda o’z iste’dodini namoyon etgani kabi, Darvish Ali Changiy shoir sifatida ham shuhrat qozongan. U ilk ilmni Buxoro va Samarqanddagi madrasalarda oldi.

Yoshligidan Mirmasti, Mavlono Hasan Kavkabiy, Amir Fathi Toshkandiy kabi ustozlaridan qonun, nay, g’ijjak, ruhafzo, chang kabi sozlarni chalishni o’rganib, zamonasining mashhur sozandasiga aylandi. Har bir sozandaning soz chalish uslubi bo’lganidek, Darvish Ali Changiyning ham alohida uslubi bo’lib, bu uslub tez orada xalqning mehr-muhabbati, olqishiga sazovor bo’ldi.

U birmuncha vaqtlar Andijon, Samarqand, Toshkentda bo’ldi, bu shaharlardagi iste’dodli san’atkorlar suhbatidan bahramand bo’ldi. To’y-hashamlarda xalqning qalbiga chuqur kirib bordi. San’at ahlining qismati, buguni, kelajagi xalq bilan birgalikda bo’lganligi bois, Darvish Ali Changiy qismati ham bundan mustasno emasdi.

1611-1642 yillarda Imomqulixon Ashtarxoniy saroyida xizmat qilgan davrlarda Xoqoniy taxallusi bilan she’rlar yoza boshladi.

Darvish Ali Changiy “O’n ikki maqom” falakning o’n ikki burjiga qiyoslab yaratilganligini bir she’rida shunday keltiradi:

“Rost” Hamal burjida oylab maqom,
“Isfahon”dek Savrga aylab xirom.
“Iroq” ila keldi Javzoga etib firoq,
“Ko’chak” u “Xarchang”ni aylab ittifoq.

Gar “Buzurg” Asadda bo’lsa nihon,

“Hijozu” Sumbuladan o‘qib xushxon –
“Buslik” keldi Mezonga “Navo” birla,
“Ushshoq”la ahd tuzdi Aqrabla pinhon.

“Husayniy”dek Qavsga damsoz bo‘ldi,
“Zangula” Jaddiga jo‘ravoz bo‘ldi.
“Navo” bo‘ldi Davl bilan sozgar,
To “Rahoviy”la hamovoz bo‘ldi.

Darvish Ali Changiy zamonida maqomlar o‘n ikkita bo‘lsa-da, undan oldin Yetti maqomdan iborat bo‘lgani haqida dalillar asosida isbotladi. U davrlar o‘tishi bilan Abduqodir Noyi, Kavkabiylar Buxoriylarning mehnati ila “O‘n ikki maqom” tizimi dunyoga kelganligini ta‘kidlaydi.

Ilk yetti maqom “Rost”, “Ushshoq”, “Navo”, “Hijoz”, “Iroq”, “Husayniy”, “Buslik” bo‘lsa, ularga “Rahoviy”, “Isfaxon”, “Buzruk”, “Ko‘chak”, “Zangula” maqomlari kelib qo‘shilgandi.

Chang chalishda benazir Darvish Ali kuylar bastalashda ham nihoyatda mohir bastakor edi. U tomonidan bastalangan “Peshrav”, “Amal”, “Qavl”, “Saj”, “Kor”, “Savt”, va “Muhammas”, “Miatayn”, “Sumbula” kuylari o‘z davridan boshlab, hozirgacha mashhur jozibali kuylari sifatida xalqning e‘tiboriga sazovor bo‘ldi.

Otasi Mirzaoliy Changiy yordamida dunyoga kelgan “Tuhfat-us-surur” asari unga juda katta shuhrat keltirdi. Chunki bu kitob “O‘n ikki maqom” asosida ijod qilingan bo‘lib, olim asarida musiqaning paydo bo‘lishi va uni rivojlanishi haqida chuqur falsafiy mulohazalar qilib, biz o‘qimagan musiqa olami haqida atroflicha fikr-mulohazalar bildiradi. Olim, bastakor, shoir Changiy Sharq xalqlari allomalari, ularning san‘atga qo‘shgan hissalariga ham yuqori baho berib, Sharofiddin Ali Yazdiy, Abdulmo‘min Sofiuddin al-Urmaviy, Husrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Abdulloh Marvarid, Kamoliddin Binoiy, Kavkabiylar Buxoriylar ijodini ham chuqur tahlil qildi.

Mirzaolim Changiy o‘z kitobining 8-12-boblarida Firdavsiy, Rudakiy, Hiloliy, Navoiy, Mushfiqiylarning musiqaga bag‘ishlab yaratgan asarlarini yuqori baholab, allomalarimizning buyuk xizmatlari oldida ta‘zim qiladi.

Ajdodlarimiz qoldirib ketgan “O‘n ikki maqom”ni ta‘rif va tahlil qilishda Darvish Ali Changiyning xizmatlari buyukdir. U “O‘n ikki maqom”ning aytimlarini o‘zga nom bilan yuritilishini ham ta‘kidlab, “Husayniy” maqomi “Zarxash” deb atalganligini, “Ko‘chak” – “Zerofqand”, “Xuro”, “Zangula” – “Nahovand”, “Rost” – “Ummuladvor”, “Hijoz” – “Nigoriy”, “Buslik” – “Chakoviy”, “Ushshoq” – “Tarona” deb nomlanganligini tilga oladi va maqom sho‘balarini kunning qaysi vaqtida ijro qilinishini ham belgilab bergan.

San‘atshunos olimning ana shu fikrlaridan kelib chiqib, uni san‘at tarixi haqida chuqur bilim bo‘lish barobarida yana san‘at haqida alohida ilmga, boy fikrga, mushohadalarga ega bo‘lganligini anglasa bo‘ladi.

Buyuk musiqashunos, Sharq musiqa ilmining asoschisi Abu Nasr Forobiyning nomini butun Osiyo qit'asi mamlakatlarida bilmaydigan, unga hurmat bilan munosabatda bo'lmaydigan odamning o'zi yo'q edi. Buvayhiylar vaziri "Shon-shavkatli Ismoil ibn Abbod ibn Abbas olimga yaqinlashish maqsadida Abu Nasr Forobiyni o'z huzuriga kelishini so'ragan, hatto sovg'a- salomlar yuborgan. Lekin Forobiy sovg'alarni qabul qilish u yoqda tursin, hech narsasiga qo'l tegizmay, ortiga qaytarib yuborgan". [3.B.28]

Ana shunday buyuk inson haqida Changiy bir mehr-muhabbat bilan so'zlab, olimning musiqa san'tidagi o'rnini alohida bir ixlos bilan ta'riflaydi.

Bunday o'ylab qaraganda, bu rivoyat shundan dalolat beradiki, san'at birovning noniga ko'z olaytirish, birovning haqiga xiyonat qilish bilan shug'ullangan kimsalarga bu olamda o'rin yo'qligini eslatib turadi.

Darvish Ali Changiy ta'rifidagi barcha ulug' zotlarning nihoyatda pok, insofli, diyonatli, o'zgalarga shafqat qo'lini cho'zgan, yomondan hazar qilgan, yaxshilarga yondashgan odamlar bo'lganligini his qilib, qonimizda naqadar ulug' odamlarning qoni borligidan g'ururlanib ketadi va ularday bo'lishga intiladi, kishi.

Musiqa qalbning iqrori, hamrohi, hamdardi ekanligi xususida ko'plab buyuk odamlarning fikr-o'ylarida haqiqat yashaydi. Chunki musiqa barcha millatlar yuragiga tarjimasiz kirib boradigan, vujudning malhami, jismning quvvatidir. Uni tinglagan sog'u bemor odam birday hissiyotni boshidan kechiradi. Birday xayollarga some' bo'ladi. Jismingizdagi charchoqlarni chiqarib, o'y-xayollaringizni nurafshon aylaydi. Ana shu buyuk qudratni sezgan Darvish Ali Changiy musiqaning qudratli kuch ekanligini chuqur anglagan olim, hofiz, bastakor edi. Shu bilan bir qatorda, tanbur, rubob, chang, nay, barbat, qonun, ud, qobuz, rud, setor, samtur, musiqor, nayonbon, g'ijjak, shamoma, chag'ona, ruhafzo, kungura, arg'anun, ishratangez kabi musiqa cholg'ulariga pardalar bog'lab, ularga ipak va simlar torlar o'tkazib, sozlarni odam qalbiga ta'sir kuchini o'tkazuvchi ohangdorligini oshiruvchi "sozlar qirol" ham edi.

Butun umrini, ijodini san'atga bag'ishlagan bu ulug' zot musiqa cholg'ulari tarixini, ularning qaysi xalq, millatlarga mansubligini ham chuqur o'rgangan ilm sohibi ham edi.

Ulug' bastakor, shoir, xonanda va sozandalarimiz ijodi bir ummonki, uni o'rganish, tadqiq qilish yurtning fozil odamlarining burchi deb hisoblaymiz. Uyning poydevorini qo'ymasdan turib, devorini tiklash mumkin bo'lmagani kabi, tariximizni o'rganmasdan turib kelajakni qurib ham bo'lmaydi.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Тўраев Ф. "Бухоро муғаннийлари" – Тошкент: "Фан" нашриёти, 2009.
2. Дарвиш Али Чангий. Қўлёзма, инв.р. 449. ЎзФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти
3. Исматуллоҳ Мўъжазий. "Мусиқа тарихи". Жаҳон адабиёти журнали.
4. Исломов Д. "Мозийдан садо" – Тошкент: "Экстремум пресс" нашриёти, 2015 й.

5. Исломов Д. “Шарқ мусиқаси тарихидан” – Тошкент: “Фан ва технологиялар” нашриёти, 2017 й.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Абдуллаев Рустам Мамражабович**, профессор в.б [Абдуллаев Рустам Мамражабович, профессор в.б.], [Rustam M. Abdullayev, professor v.b.]; manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Yalong'och mavzesi, 127A- uy, pochta indeksi: 100164, [адрес: Город Ташкент, Мирзо - Улугбекский район, улица голая, дом 127а, почтовый индекс: 100164], [address: Tashkent city, Mirzo - Ulugbek district, 127a Golaya Street, postal code: 100164]